

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǴI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Юсупбаев Махмут Гайопович

Ўзбекистон Мамлекетлик кўркем-ўнер ҳам маданият институты
Некис филиалы оқытыўшысы

«ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375691>

АННОТАЦИЯ

Таниқли ёзувчи Чингиз Айтматов кино санъати санъат турлари ичида энг синтези деб атаган бўлса Қорақалпоқ кино санъатида бизнинг санъат саҳоси ичидаги энг кенжаси бўлиб ҳисобланади. Қорақалпоғистонда кино санъатининг пайдо бўлганига унчалик кўп вақт бўлмаганидек бунинг тарихи ҳам унчалик узун эмасдек кўринади. XIX асрнинг бошида ўзбек киносининг тамал тошини қўйган хужжатли фильмлар асосчиси машҳур кино оператор Худойберган Девоновнинг тасвирга олган кадрларидан кўплаб манбалар топилмоқда. Ўзбекистон кино архивида Худойберган Девонов томонидан 1940 йиллари тасвирга олинган Аббаз Дабыловнинг кадрларини учратамиз [Оразбай Абдурахманов]. 1935-1940 йиллари ўзи операторлик қила бошлаган Ўзбекистон Республикасида кино соҳасини ривожлантирган атокли кино чевари Малик Қаюмовнинг шогирди Нагмет Дауқараев Қорақалпоқ кино санъатининг ягона пойдеворини солувчилардан бўлиб ҳисобланади. Нагмет Дауқараев оператор режиссёр сценарист кинога тегишли қандай касб бўлса ҳаммасини эгаллаган инсон бўлиб топилади [О.А]. Қорақалпоғистон Республикаси халқ хўжалиги, адабиёт ва санъатнинг жадал суръатлар билан ривожланиб келаётганлигини ҳисобга олиб қорақалпоқ халқининг ҳаётини кинематографияда ҳар томонлама ёритиб бориш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Кинематография бўйича Давлат Қўмитасининг 1970 йил 19 февралдаги №45-қарори билан Нукусда Ўзбекистон хужжатли ва илмий-оммабоп фильмлар киностудиясининг Қорақалпоғистон филиали очилди.

Калит сўзлар. Киностудия, сценарий, фильм, оператор, киноаппарат, режиссёр, дубляж, синхрон, жараён, актёр, санъат, саҳна, мутахасислик, шогирд.

Юсупбаев Махмут Гайопович

Преподаватель Нукусский филиал государственного
института искусств и культуры Узбекистана

ИСТОРИИ КИНОСТУДИИ «КАРАКАЛПАКФИЛЬМ»

АННОТАЦИЯ

Известный писатель Чингиз Айтматов кино искусство из видов самое синтезом являются кино Каракалпакский кино искусство из нашей искусство самый младший искусством является Каракалпакское кино. В Караркалпакстане появился не оченко-не много времени значить появился история кино тоже появился не давно. XIXвеке основоположник узбекского

кино знаменитый оператор Худойбергана Девонова свое время были сняты кадры поэта Каракалпакии Аббаза Дабылова 1935-1940 г.г. в те времена он сам снял первый свой операторские работы. в Узбекистане кино искусству продолжал знаменитый мастер кино оператор Малик Каюмова был учеником Нагмет Даукараев он был единый основоположником Каракалпакского кино. Нагмет Даукараев оператор режиссёр сценарист какой профессия относился в кино со всеми управлял в Каракалпакской республике народное хозяйство литература и искусство ускоренном темпе развития считалось из жизни Каракалпакцев был важнейшим вопросом того времени. из кабинета министров республики Узбекистана по делам кинематографии и государственный комитета 1970 года 19 февраля №45 указа в нукусе открылся филиал узбекской кино хроники. Научно популярный и документальный фильмов

Ключевые слова. Киностудия, сценарий, фильм, оператор, киноаппарат, режиссёр, дубляж, синхрон, процесс, актёр, искусство, сцена, профессиональ, ученик.

Yusupbayev Maxmut

Teacher of the Nukus branch of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

THE HISTORY OF THE «KARAKALPAKFILM»

ANNOTATION

The well-known writer Chingiz Aitmatov cinema art from the types of the most synthesis is cinema Karakalpak cinema art from our art the youngest art is Karakalpak cinema In Karakalpakstan did not appear very much-not much time to mean the history of cinema also appeared not long ago. In the nineteenth century, the founder of Uzbek cinema, the famous cameraman Khudoibergan Devonova, shot footage of the poet of Karakalpakstan, Abbas Dabylov, 1935-1940. at that time, he himself shot his first camerawork. In Uzbekistan, cinema art was continued by the famous master of cinema cameraman Malik Kayumova was a student of Nagmet Daukaraev, he was the sole founder of Karakalpak cinema. Nagmet Daukaraev cameraman director screenwriter what profession was related to cinema with everyone managed in the Karakalpak Republic the national economy literature and art at an accelerated pace of development considered the life of the Karakalpak to be the most important issue of that time. from the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan for.

Ўзбекистан Республикасы Ғарезсизликке ерискенли берли көркем-өнер Театр Эдебият музыка хэм тағы басқа тараўлардағы киби жаңалықлар кино тараўында да бираз жаңалықларға толы болды. Эсиресе кино тараўында жүз берип атырған жетискенликлерди айтатуғын болсақ «Қаракалпакфильм» исленген фильмлер буның айқын дәлили болады. Ўзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 7-август 2017-жылғы ПҚ-3176 санлы Миллий кинематографияны жәнede раўажландырыў ис-илажлары ҳаққындағы қарары сондай-ақ Ўзбекистан Министрлер Кабинетиниң 2017-жылғы 28-декабрдеги 1030-санлы «Ўзбек кино» Миллий агентлиги искерлигин шөлкемлестириў бойынша қосымша ис-илажлары ҳаққындағы қарары сыяқлы ҳүкметлик ҳүжетлердиң Мәмлекетлик дәрежедеги дыққат итибардың арқасында кино тараўында үлкен өзгерислер жүз бермекте.

Белгили жазыўшы Шинғыс Айтматов кино-өнерин көркем-өнер түрлериниң ишиндеги ең синтези деп атаған еди [6]. Себеби синтез бул барлық көркем өнерлердин жыйнағы болып табылады. Ўзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтин ПҚ-3176 қарары тийкарында Узбекфильм хам Каракалпакфильм хам тағы басқа кино тарауындағы студиялардын ускенелери тозганлығын айтып отип хам Каракалпакстанда кино тарауы бойынша маман канийгелердин жетиспеуин есапка ала отырып Мәмлекетимиз Президенти кино тарауына бир канша қаржылар ажратқанлығы жуда мақсетке мууапық болды десек асыра айтқан болмаймыз Қаракалпак кино өнериде бизиң көркем-өнер тараўының ишиндеги ең генжетайы болып есапланады.

Қаракалпакстанда кино өнериниң пайда болғанына онша көп уақыт болмағанындай буның тарийхыда узын еместей көринеди. XIX-эсирдиң басында «Ўзбек кино» сының

тырнағын қалаған кино документалисты белгили кино оператор Худайберган Девоновтың түсирген кадрларынан көплеген дереклер шығып атыр. Өзбекстан кино архивинде Худайберган Девонов тәрәпинен түсирілген 1940-жыллары суретке алынған Аббаз Дабыловтың кадрларын ушыратамыз [6]. 1935-1940 жыллары өз операторлық жумысын баслаған Өзбекстан Республикасында кино тараўын раўажландырған белгили кино шебери Малик Қаюмовтың шәкирти Нағмет Дәўқараев Қарақалпақ кино көркем-өнериниң бирден-бир тырнағын салыўшылардан болып есапланады. Нағмет Дәўқараев оператор режиссёр сценарист киноға тийисли қандай маманлық болса барлығында ийелеген инсан болып табылады [6].

Қарақалпақстан Республикасы халық-хожалығы әдебиат хәм көркем-өнериниң тез пәт пенен раўажланып киятырғанлығын есапқа ала отырып хәм қарақалпақ халқының өмирин кинематографияда хәр тәрәплеме сәўлелендирип барыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Кинематография бойынша мәмлекетлик комитетиниң 1970-жыл 19-февральдағы №45-қарары менен Нөкисте Өзбекстан хўжетли хәм илимий-көпшилик фильмлер киностудиясының Қарақалпақстан филиалы ашылды. Өз алдына хожалық есабындағы кәрхана сыпатында киностудия 1970-жылдың 1-Апрелинен жумыс баслады. Дәслепки жыллары Кино студияға 4-филмди Қарақалпақ тилине аударыў Қарақалпақстан кино журналының 4-санын хәм 2 хўжетли фильм суретке алыў жоба етип белгиленди.

Кино бизиң аймағымызда дәслепки қәдеми 19-әсирдиң басларында Хийуа ханының суретшиси (фотографы) Худойберган Девонов (1878-1940) тәрәпинен пайда бола баслаған. Еле халқымыз кино хәққинда түсиникке ийе болмаған бир ўақытта 1907-1908 жыллары ол Москва хәм Санкт-Петербург қалаларынан Телескоп Граммофон фото хәм кино аппаратларын алып келип Хийуа хәм Ургенч қалалары базарларында адамлар арасында кең усыныс еткен Ол өзбек кино өнериниң дўньяға келиўине имкән жаратқан. [1].

Қарақалпақстан киностудиясы имараты хәм ондағы алып барылған жумыслар Малик Қаюмовтың қоллап-қуатлаўы менен басланған Қарақалпақстанда биринши мәрте 1937-жылы Совет Қарақалпақстаны атлы толық метражлы хўжетли фильм суретке алынған. Режиссёр Д.Васис операторлар А.Зилберник А.Рахманов. Қарақалпақ халқының сиясий-экономикалық мәдений турмысын суретлеўши биринши фильм [р,с.] 1970-жылдың орталарында қарақалпақ кино көркем-өнери тез пәт пенен раўажланды. Бул дәўир әсиресе 1975-жылы Нөкисте Хўжетли фильмлердиң республикалық фестивалы өткерилиўи хәм усы кинофорумда қарақалпақ киношыларының Абдуллаев Шыңы (Вершина Абдуллаева, режиссёр-оператор Нағмет Дәўқараев) фильминиң ең жақсы хўжетли фильм дипломына миясар болыўы менен айрықша есте қалды. Буннан басқада көплеген фильмлер шет ел сапарында болып республиканың мәдений турмысына байланыслы фильмлер жаратты. Режиссёр-оператор Нағмет Дәўқараевтың Югославиядағы ушырасыўлар хўжетли фильми буның айқын дәлили бола алады.

Белгили режиссёр Таласбай Абдиреймов 1973-жылы Островский атындағы Ташкент мәмлекетлик театр хәм Суретшилик институтын табыслы тамамлағаннан сон Ўзкино хроника Қарақалпақстан филиалына режиссёр болып жумысқа қабыл етиледи себеби студент ўақытларында Ташкентте Ўзкинохроника Қарақалпақстан филиалы тәрәпинен тусирілген хужжетли фильмлерди қарақалпақ тилине аударыў ушын дубляж жумысларында көбирек қатнасканы ушын сол уақытағы филиал директоры Камал Мамбетов болажақ режиссёрда таланттың барлығын алдын ала билген. 1973-жылы Қарақалпақлардың Россияға қосылғанына жуз жыл толыў мунәсибети менен еки болимнен ибарат хужжетли фильм сўркетке алынады.

Қарақалпақстана фильмнин сценарий авторы Камал Мамбетов, режиссёры Румия Шарифджанова, оператор Уктам Ризаев, режиссёр-ассистент Таласбай Абдиреймов, Суретке алыу топар менен биргеликте Т.Абдиреймов оз жумысын баслайды.Төрт ай даўамында суретке алыў жумыслары болады Төрткулден тап Мойнаққа дейин барады. Қарақалпақтың барлық жерин Газ-69 маркалы машина менен аралап шығады. Бул фильмде тийкарынан илим өндирис пахташылық салыкершилик медицина мәденият хәм тағы басқада сюжетлер болып

Қарақалпақтың раўажланыуын кинода саўлелендирген Республикалық емлеўханада операция процесслерин суретке алады.

Бурынғы аўқамның халық артисти Айымхан Шамуратованың дөретиўшилигинде суўретке алады. Москвадан белгили артистлер Нонна Мордюкова, Валентина Толкунова, Георгий Жжоновлар Қарақалпаққа келеди белгили талант ийеси халық артисти А.Шамуратованын уйинде мийманда болады хәм фильмге суретке туседи. Евгений Жжонов сол даўирдеги жақсы фильмлер қатарынан орын алған «Экипаж» фильминде бас қахарман образын дөреткен актёр 1973-жылы 7-ноябрьде уллы байрамды белгилеп болғаннан сон Москваға қайтып кетеди [4].

Бул Т.Абдиреймовтың қатнасқан биринши хужжетли фильми болып есапланады. Буннан сон 1975-жылы Узбекфильм тәрәпинен суўретке алынған «Буйный лебедь» деген көркем фильмде режиссёр ассистенти болады. Фильм Мойнақта суретке алынады. Мойнақтағы балықшылар турмысынан «Буйный Лебедь» фильминің режиссёры Музаффар Агамирзаев операторы Н.Левицкий фильм корабльдин атына қойылған фильм болып тийкарынан Мойнақтағы балықшылар турмысын суретлеўши фильм болып есапланады.

1973-жылы Узкинохроника Қарақалпақстан филиалынынын директоры К.Мамбетов Т.Абдиреймовты дубляж режиссёры етип сайлайды Ташкенттен уйренгенлерин бар иним деп жумыс тапсырады. Сол уақытлары Ташкенттен келген режиссёр Нариман Талипов пенен бирге уш төрт фильмди бирге дубляж ислейди сон К.Мамбетовқа болды енди өзим ислеймен деп Қарақалпақ киносынын дубляжын өз мойнына алады хәм “Ждём тебя парень” ўзбекфильмде тусирилген фильмди рус тилинен Қарақалпақ тилине аўдармалайды бас қахарманнын даўысын актёр Мамбетбай Садыков даўысқа туседи бул Т.Абдиреймовтын дубляж режиссёры сыпатында исленген биринши дубляж жумысы еди [4].

1973-жыллары даўысқа тускен сон фильмнин плёнкаларын Ташкентке алып кетип сол жерде қайта жазыў (перезапись м.ю.) болатын, еди бес алты плёнканы бирден синхронно аппараттан өткерип актёрлардың даўысы бир бөлек музыка шум бир бөлек кейийнен бес алты плёнканы қосып бирге жазылатын еди плёнкалардың барлығын бир жерге жыйнап барлық даўысты бир плёнкадан шығарар еди қайта көшириў болғаннан кейийн ғана фильм таяр болатын еди.

1973-жылы Ўзкинохроника директор орынбасары Шамсиев Нөкиске келди хәм мен ислеген фильмнің көркемлик кенеси (худ совет) болыўы керек еди худ советке Камал Мамбетов Шамсиев Жолмурза Аймурзаев Узакбай Жалменов Нағмет Даўкараев Сатбай Алланазаров Азат Шарипов х.т.б. қәнийгелер биргеликте дубляж исленген фильмди көрип хәм қабыллап алады.

Кенес сонында Узакбай Жалменов қолын көтерип сөзге шығады мынадай етип усы ўақытқа дейин хеш бир фильм дубляж исленген жоқ болады екенго фильмнің хеш бир жеринде кемшилик көринбейди деп мақтаў сөзлер менен басланып кетеди сонынан жас дубляж режиссёрының ислеген жумысын отырғанлар сөзге шығып бәри мақтаў сөзлер айтып Таласбай Абдиреймовқа дубляждағы жумысларына табыслар тилеп қутлықлайды. Ташкентте Малик Қаюмовтын өзиде Т.Абдиреймовты дубляж жумыслары бойынша жақсы қәнийге ретинде хурмет ететуғын еди. Т.Абдиреймов сол жыллары дубляжға Қарақалпақ тилине аударыў ушын сол уақтағы жас актёрлар Жалгас Султабаев Райхан Сапарова Есимбет Саекеев Мамбетбай Садыков Бийбихатша Қайыпова Казакбай Отегенов Тазагул Шамуратова х.т.б. актёрларды дубляжға тусиуге шақырар еди.

1985-жылы Оразбай Абдурахманов Әмиудәрья журналында редактор болып ислеп атырған ўақытлары журнал редакциясына режиссёр оператор Бахадыр Музаффаров кирип келеди хәм бир сценарий жаздырып алады. Мине сол уақытлардан баслап О.Абдурахманов хәм Б.Музаффаровлардың кино тараўында бирге ислеў процесси басланады. О.Абдурахмановта киноға деген қызығыушылық арта басмлайды. 1988-жылы Себанов тәрәпинен жазылған Арал-қум атлы сценарий Москвада жазылып оны Мойнақта түсириу шөлкемлестириледи. О.Абдурахманов фильм сценарийин қайтадан жазып шығады хәм Б.Музаффаров пенен биргеликте суўретке алыў жумысларын баслап жибереди. Суретке алыў тамамланып

Ташкентте студияда текст жазылады ол уақытлары студияның директоры Дауран Сәлимов еди [5].

Азаннан кешке дейін жазған текстлер Д.Салимовқа унамайды. Оқып көріп не подходит деп қайтарып берер еди. Кинохроникада он күн дауамында Арал-кум фильми үшін текст жазылады. Соңынан буны кадр артында оқыу үшін рус тилинде жақсы сөйлейтин жетик маман керек болып ізлейди. Ташкенттен адам табылмаған соң Москвадан белгили жазыушы Юрий Николаевич Черниченко оқыйды. О.Абдурахманов 1979-жылы Москвада хызмет сапарында Ю.Н.Черниченко менен танысады. Бурынғы дослығы хұрмети Черниченко тексттиң бәрін оқыйды. Ол уақытлары кино проекттиң хәм планлардың бәрін Москва тастыйықлап беретин еди дейди [5].

1988-жылы ноябрь айында Узкинохроника Нөкис филиалы студиясына Оразбай Абдурахманов директор болып келеди. “Аралқум” фильминің суретке алыу хәм монтаж жұмыслары тамамланғаннан соң О.Абдурахманов дөретиуши топар менен бирге Москваға дауысқа түсиуге келеди ЭРА деген киноаппарат ауырлығы 70-80 кг шамасын дағы кино үскенелери хәм камераны алып студияға келеди. Фильмнің қалған жұмысларының хәммеси Москва қаласында өтер еди. Ю.Н.Черниченко менен.

“Огонёк” журналының редакциясында “Правда” газетасының: имэратында ушырасады. Сол жерде Черниченко киноаппаратты көріп биз киноның музейин шөлкемлестирип атыр едик бул бизге керек аппаарат екен бул үскенелеринди бизге таслап кетиң деп өтиниш етеди 1988-жылы “Аралқум” фильмин болғаннан соң аппаратларды таслап кетесиз дегеннен соң ойласық пенен таслап кетсе өзи ислеп турған жалғыз аппарат оннанда айрылып қалсақ ийинге асатын “Конвас” деген аппаратлар еле келмеген еди Нөкисте жоқ ал Ташкенттен келгенлерден көретин едик дейди [6].

1988-жылы “Останкино” Москва орайлық телевидениесинен Ю.Н.Черниченконың қәтереси менен төрт мәрте эфирден бериледи. Черниченко Сельская жизнь деген көрсетиуді алып барады екен Москва Орайлық телевидениесин бурынғы ауқасның он бес Республиканың барлығы көретин еди. 1988-жылы Арал Кум хұжетли фильмди жуумақлағаннан соң 1989-жылы Б.Музаффаров О.Абдурахмановқа кинохрониканы елде кеңейтиуді усыныс етеди. О.Абдурахманов Ташкентке кино үскенелер менен тәмийнлеп бериуин өтиниш етип хат жазады бирақ Ташкенттен хеш қандай хабар жоқ хатты оқып та көрмейди. 1989-жылы декабрь айында Москваға киношылардың 7-сьездине шақырады. Сол жыллары Тахир Гулямович Шамсиев киноның министри болып ислейтин еди [6].

Бурын съездге бир адам қатнабатын болса енди Қарақалпақстаннан еки адам қатнасады Оразбай Абдурахманов хәм режиссёр Пердебай Қайыпов. Съезде О.Абдурахманов сөз алып сөйлегиси келеди бирақ Тахир Гулямович Шамсиев өзим сөйлеймен деп буларға нәубет жетпейди. Абдурахмановтың ишиндеги киноның дәртлери калай болмасын сөзге шығыу болып сөзге шығыудың жолларын излестирп баслайды. Съезд үш күн дауам етеди соң залдағы қатнасыушылардың қолын көтерип сөзге шығып атырғанларын көріп О.Абдурахманов шыдамай қолын көтерсе буны итибарға алмайды ақыры болмаған соң төменге президиумға түсип секретариатқа барады ол жерде қырғыз миллетиниң бир қызы отырады О.Абдурахманов маған сөйлеуге болама деп сорайды әлбетте болады деп жууап береді хәм қырғызшалап хәзир президиум аумасады сол сол аумасқан уақта столды урып сөйлендейди О.Абдурахманов президиум аумасқан уақытта столды урып Почему мне словоне дадите я с Арала деп шауқым шығарады Сол уақта Шерлок Холмс фильмин суретке алған режиссёр Ленинград киностудиясынан «Ленфильм» киятыр екен ол Абдурахмановқа Млодой человек успокоитесь чась разберёмся деп айтады соңынан енди орнына барып отырар уақытта президиумнан Слово предоставляется товарищу Абдурахманову деп дағазалайды дәрхал трибунаға жууырып шығады.

Мен Оразбай Абдурахманов Карақалпақстанда киностудия филиалының директорыман хұжетли фильмлер шығаратын студия мениң сауалым 1)бул бир халықтың миллий өнери болған кино көркем-өнери болса сол халықтың басқа халықтың филиалы болғаны сол дурыс болама дейди; 2) мәселе Карақалпақстанда Москвада кино тарауы

бойынша оқыған адам жоқ. Дүньяда алты жүзден аслам кәсип болса киноның өзінде алты жүз кәсип бар ВГИК (Всесоюзный Государственный Институт Кинематография)тиң елиу жыллығына арналған дизимди оқып танысып алады ВГИК Эфиопияға отыз (30) қәнийге таярлап берген екен Совет Қарақалпақстанына бир адам булда жоқ еле соларды күйип-писип айтады сонда бизлер оқыуға кириуимиз ушын Африкадан айланып қайтайықпа дейди зал толы күлки болады. О.Абдурахмановты қоллап- қууатлаушылар орынларынан турып қол шаппатлайды әсиресе кавказлылар хәм татарлар қоллап турады. 3) мәселе Бизде кино түсиретин аппарат жоқ Ташкенттен шыққан гөне сынған аппаратларды Нөкиске жибереди тозған аппаратлардың кладбищеси емесғой бул деп күйип-жанып сөз сөйлейди 4) мәселе Усы филиалдың базасында ВГИКте целевой Қарақалпақ группасын ашыу баяғы 1930–жыллардағыдай бир группа актёрлар оқыған болса тап сондай Қарақалпақстанлы жасларды кино шеберлери етип таярлап берсе (залда қол шаппатлаулар узақ дауам етеди) Мине усындай тартыслардан соң Қарақалпақфильм дәрежесине аңсатлық пенен ерисилген жоқ 1990-жылы Москваның буйрығы менен Өзбекстанның буйрығы хәм Министрлер Кеңесиниң Қарары менен плановый бөлимде бурын киностудияда штат кесиминде 12-адам болған болса енди штат кесиминде 46-адам болды. Буйрық шығарылып «Қарақалпақфильм» директоры лаўазымына Оразбай Абдурахманов сайланады. Қарақалпақфильм киностудиясы жас болыўына қарамастан басқа республика киностудиялары менен бирге тендей қәдем таслап киятыр.

Биз жасларға исенемиз себеби келешек жаслар қолында Өзбекстан Президенти Ш.М.Мирзиёев жасларды қоллап-қууатлау ушын бир қанша қарар хәм парманларды шығарды. Мине бугинги жаслар кино көркем-өнерин раўажландыратуғынына биз исенемиз себеби бугинги жаслардын хәр бири өзлеринин пикирине ийе келешек те кино тараўын раўажландырады деп биз исенемиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахмедов Б. Кино Қарақалпақстана. – Ташкент: Академия, 2011.
2. Ахмедов Б. Кино маҳорат поғоналари. – Тошкент: Академия, 2010
3. Махмудов Ж., Махмудова Х. Режиссура. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2008.
4. Юсупбаев М. Дала жазыўлары. Информатор №1. Таласбай Абдиреймов. – Нокис каласы, 2022.
5. Юсупбаев М. Дала жазыўлары. Информатор №2. Оразбай Абдурахманов. – Нокис каласы, 2022.
6. Юсупбаев М. Дала жазыулары Информатор №3 Оразбай Абдурахманов. – Нокис каласы, 2022.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.